

А.Н. КЛЕПАЧ, О.В. ДОБРОЧЕЕВ

**Введение в волновую теорию космопланетарного хозяйства,
или Начала природоподобной экономики***

Аннотация. Излагаются основы волновой экономической теории, построенной на принципах естествознания, которая необходима для понимания условий жизни замкнутого, как в космическом корабле, планетарного хозяйства. Поскольку существование такого хозяйства зависит не только от количества населения, доступных природных ресурсов, социальных и промышленных технологий — как в доглобальную эпоху, но и от механизмов взаимодействия человека с природой и космосом. Потребность в такой теории обусловлена не только сопоставимой с природой совокупной мощностью человечества и космическими угрозами существованию, превышающими наши адаптивные способности, но и запаздыванием выхода человека в дальний космос как минимум до 2101 г., согласно исследованию «Космонавтика XXI века» под руководством академика Б. Чертока. Первоочередной задачей человечества в этих условиях становится забота о самосохранении, по крайней мере, в течение ближайших 75 лет.

С этой целью авторы на основе развиваемой ими турбулентной гипотезы экономики анализируют варианты перехода мирового хозяйства в фазу самосогласованного с природой развития.

Ключевые слова: экономическая теории, философия хозяйства, гуманизм, турбулентность, стохастический резонанс, прогноз.

Abstract. The fundamentals of the wave economic theory based on the principles of natural science, which is necessary for understanding the living conditions of a closed spaceplanetary economy, as in a spaceship, are presented. Since the existence of such an economy depends not only on the number of people, available natural resources, social and industrial technologies, as in the pre-global era, but also on the mecha-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Клепач А.Н., Доброчеев О.В. Введение в волновую теорию космопланетарного хозяйства, или Начала природоподобной экономики // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 31— 49. DOI:

nisms of human interaction with nature and space. The need for such a theory is conditioned today by the cumulative power of humanity comparable to nature and the threat of resonant interaction with it. And since man's entry into deep space is delayed at least until the year 2101, according to the study «Cosmonautics of the XXI century» led by academician B. Chertok, the primary task of mankind is to take care of self-preservation for at least the next 75 years.

To this end, the authors, based on the turbulent hypothesis of economics developed by them, analyze the options for the transition of the world economy to a phase of self-consistent development with nature.

Keywords: economic theory, philosophy of economy, humanism, turbulence, stochastic resonance, space, forecast.

УДК
ББК

Турбулентная гипотеза волнообразного тренда мирового развития

В. Ключевский более 100 лет назад заметил, что природа «делает исторический процесс похожим на движение щепки, брошенной в волнообразно текущий поток: разве здесь есть место для причинной связи и можно ли признать причиной движения щепки ту волну, на хребте которой мы ее видим в данное мгновение и которая сейчас же исчезнет, сменясь другою, сейчас же возникшей?» (см.: [1, 15]). И далее, мы, «сводя исторические явления к причинам и следствиям, придаем исторической жизни вид отчетливого, разумно-сознательного планомерного процесса, забывая, что в ней участвуют две силы, которым чужды эти логические определения, — общество и внешняя природа», (см.: [1, 15]).

Таким образом, по мнению Ю. Батурина [1], 121 год назад В. Ключевский сформулировал гипотезу исторической турбулентности, первую физическую модель которой А. Колмогоров построил в 1962 г. в форме так называемой гидродинамической аналогии спектров колебаний гидродинамических и финансовых потоков [21]. Через 30 лет его работа породила на Западе теорию самоорганизованной критичности экономики Пер Бака и Кан Чена [17]. Приблизительно в этот же период Ю. Батурин использовал гидродина-

мическую аналогию исторического потока (статистическое обоснование которой представлено в [2]) для объяснения механизма распада СССР. Тогда же появилась и единая турбулентная теория неустойчивых физико-химических, биологических и социальных потоков, порождающих когерентные структуры [4].

В 2010 г. гипотеза А. Колмогорова позволила расширить область приложений модели длинных экономических волн Н. Кондратьева [12], что потребовало ее качественного и количественного изменения, поскольку было установлено, что турбулентное поведение субъектов экономики должно описываться как минимум в двумерном приближении [11], одно из которых отражает динамику пассионарности субъекта, а второе — объемов производства. Потом была экспериментально определена колмогоровская зависимость длительности турбулентных волн экономики от физических размеров хозяйственной территории, как это показано на рис. 1. Затем были установлены основные фазы жизненного цикла хозяйства, представленные в табл. 1, и неопределенность их границ, характеризующая 1/16 периода волны.

Рис. 1. Зависимость длительности экономических волн различных государств от площади их территории (сплошная линия — основная волна, штриховые — гармоники и обертоны). Сравнение с законом гидродинамической аналогии Колмогорова (прямые линии) [14]

Таблица 1

Основные фазы жизненного цикла хозяйства

Фаза	Содержание фазы
0	Перерождение системы
1/8	Начало самоорганизации
1/4	Начало бурного роста
3/8	Устойчивый рост
1/2	Достижение равновесия (цели развития)
2/3	Достижение пределов роста (социального благополучия)
3/4	Начало системного кризиса
7/8	Перелом
1	Перерождение системы. Начало новой волны жизни

Источник: [3].

В соответствии с энтропийным смыслом второго приближения турбулентной аналогии Колмогорова [4] большое многообразие характеристик динамического состояния хозяйственной системы (например, прирост ВВП, населения и освоенной территории) вначале нелинейно возрастает со временем, а затем уменьшается по 8 основным фазам ее жизненного цикла. Эти переломы экономической и политической динамики хозяйственной системы демонстрируют драматические события на Украине, как это показано на рис. 2.

Гипотеза турбулентности позволила вместе с этим объяснить феномен стохастического резонанса в экономических системах [14] и описать экспериментальные данные по когерентной динамике человеческой жизни с периодами в 5, 10 и 15 недель, включая их экономические, социальные и техногенные проявления [8—10].

На этих единых для общественной и личной жизни частотах возможен, как показали дальнейшие исследования [8; 10; 14], стохастический резонанс потока истории с ее действующими лицами, превращающий их бесконечно малые физические усилия («малый параметр») в управляющие воздействия. Это иллюстрирует, на наш взгляд, биография Наполеона, который 15 недель (знаменитые «100 дней Наполеона») второй раз властвовал во Франции, за 5 недель написал конституцию Франции и столько же времени владел Моск-

вой [8]. Последний эпизод его биографии можно рассматривать примером негативного резонансного взаимодействия человека и общества.

Рис. 2. Турбулентная модель украинской истории 1990—2014 гг. (Сопоставление статистических данных (точки) с теоретической моделью (кривые), вертикальными линиями отмечены характерные 8 фаз развития общества, где ВВП — десятки млрд долл., население — сотни тыс. человек)

Долгосрочные изменения в жизни человека и общества имеют естественный волнообразный характер, описываемый законами социальной турбулентности [4; 7; 11; 12; 14]. Циклические процессы истории и экономики — с точки зрения этой модели — представляют собой результат стохастического резонанса колебаний социальной среды с космическими — по своей природе когерентными — волнами жизни, максимальный период которых, согласно исследованиям [3, 8—10], составляет $T=140$ лет, а минимальный — 5 недель. Образно этот многоволновой феномен жизни Пифагор две с половиной тысячи лет назад называл Гармонией Небесных Сфер.

Единый характер изменчивости природных и социальных систем создает базис для анализа долговременных процессов совместного развития природы и общества, который можно назвать природоподобной (термин М.В. Ковальчука), или, точнее, планетарной экономикой космической эпохи, или, кратко, космопланетарной экономикой.

Такое понимание течения общественной жизни позволяет ввести универсальную «меру исторического времени» [6], за основу которого принят устойчивый период глобальной волны в $T=140$ лет [6] вместе с ее гармониками ($m=T/n$), обертонами ($T=n \times T$) и консонансами $T_n/T_{n-1}=n/(n-1)$, вплоть до периода в 5 недель. В качестве иллюстрации точности этой меры обратим внимание на кратные ей периоды мировой истории. Это 16 циклов по 140 лет (2240), отделяющих крах Российской империи в 1917 г. от распада евразийской империи А. Македонского в 323 г. до н. э., и 140-летний интервал, отделяющий Великую французскую буржуазную революцию 1789 г. от Великой депрессии 1929 г. Широко используемый в историческом анализе 12-летний цикл социальной активности масс А. Чижевского с погрешностью в 3% тоже представляет собой 1/12 гармонику 140-летней волны.

Принципы долгосрочного прогнозирования

Для описания поведения хозяйственной системы во времени недостаточно знания лишь базового периода истории вместе с гармониками и обертонами. Необходимо еще понимание законов турбулентной изменчивости социальной среды [4; 7; 11; 12; 14].

В первом приближении их можно представить в виде табл. 1 и экономической трактовки турбулентной аналогии А. Колмогорова [11; 12; 14], выражаемой уравнениями (1) и (2).

$$T \sim L^{2/3} \quad (1),$$

$$E \sim T \quad (2),$$

где L и E — характерный линейный размер и энергетическая (или энтропийная) оценка состояния исторического тела и хозяйственной системы, T — базовый период их жизненного цикла.

В результате правила прогнозирования приобретают следующий вид.

1. Длинная волна (базовый жизненный цикл) хозяйственной системы T определяется ее площадью $S = L^2$, по уравнению (1).
2. Полный исторический период жизни хозяйственной системы (Π) складывается из конечного числа ее длинных волн жизни $\Pi = n \times T$, $n = 4, 8, 12$ и т. д.
3. По уравнению (2) определяется максимальная амплитуда энергетического перехода от одного базового периода жизни систе-

мы к последующему в зависимости от интервала времени между ними.

4. Подобный характер качественного состояния одинаковых фаз жизненного цикла различных систем показывает табл. 1.

5. Устойчивость субъекта экономики пропорциональна длине волны его жизни. Поэтому прогнозирование его поведения необходимо осуществлять в логарифмической системе координат [3], которая предполагает сопоставимость последствий всех предшествующих волн, начиная с момента зарождения субъекта и заканчивая вчерашним днем.

6. В соответствии с правилом 5, на будущее поведение глобального хозяйства влияние оказывают все предшествующие события 5- и 35-недельной давности вместе с их обертонами 2-, 4-, 9-, 17,5-, 35-, 70-, 140-, 560-, 1120-, 2240-летней продолжительности. А на будущее локального хозяйства, например, России, помимо событий мировой истории и последних 2 лет собственной, влияние оказывают еще гармоники и обертоны ее 80-летнего жизненного цикла величиной в 5, 6,5, 10, 13, 20, 26, 40, 80, 160, 320, 640 и 1280 лет.

7. В точке бифуркации развития хозяйственной системы критически влияют на ее поведение, помимо природных и исторических факторов, оказывают действующие лица, оказавшиеся в условиях стохастического резонанса с ней.

Для более детального описания экономической динамики во втором приближении можно воспользоваться, как это показывает рис. 2, физической моделью турбулентной аналогии Колмогорова [4]. Таким образом, на практике может быть реализована известная максима Ю.М. Осипова о том, что «отображением жизни может быть только жизнь».

Первая проекция длинных волн развития человечества в будущее

В соответствии с доминантным характером длинных волн экономики по отношению к короткими (выражаемым принципом 5), рассмотрение мировой истории с шагом в 140 лет следует начинать не менее чем с 560-летнего цикла мировоззренческих инноваций [13]. В этом случае погрешность определения основных фаз исто-

рии составит 1/16 часть 560-летнего цикла величиной в 35 лет, а погрешность фаз 140-летней волны соответственно $140/16=8,75$ лет [3].

Основные 4 фазы текущего цикла мировоззренческих инноваций 1509—2069 гг. показаны в табл. 2.

Таблица 2

Фазы зарождения и вершины 140-летних волн 560-летней мировоззренческой волны 1509—2069 гг., начавшейся с раннего Возрождения Европы и открытия Америки

1420— 1453	<i>От раннего Возрождения Западной Европы до падения Константинополя</i>
Вершина 1509	–17=1492 — Открытие Америки; +8=1517 — начало Реформации Лютера; 1514—1555 — Турецко-Иранская война
1560— 1593	<i>1565 — Опричнина Ивана Грозного; 1566—1572 — иконоборческие восстания в Нидерландах (Буржуазная революция); 1572 — Варфоломеевская ночь во Франции; 1598 — поражение хана Кучума, освоение Сибири</i>
Вершина 1649	1648 — Вестфальский мир; 1649 — Английская буржуазная революция; 1653 — вхождение Украины в Россию
1700— 1733	<i>Становление классической физики</i>
Вершина 1789	1789 — Французская буржуазная революция и Наполеоновские войны до 1815 г.
1840— 1873	<i>От манифеста компартии Маркса 1848 г. до таблицы Менделеева 1869 г. и статистической физики Больцмана 1872 г.</i>
Вершина 1929	–9=1917 — Октябрьская революция в России; 1918 — госрегулирование Кейнса; 1926 — пик фантастики и научных открытий; 1929 — Великая депрессия; +16=1945 — конец Второй мировой войны
1980— 2013	<i>Волна открытий от Пригожина, Хакена и гипотезы ОБС Пер Бака до социально-экономической турбулентности</i>

Продолжение табл. 2

Вершина 2069	–17=2052 (1492+560) — От образования ячеистого мира (2054) и пика фантастики 2066 г. до депрессии и окончания кризиса в 2085 г.
2128— 2153	<i>Волна открытий следующего цикла</i>
Вершина 2209	От формирование органически связанного мира глобальных держав 2197 г., пика фантастики 2206 г. до депрессии и конца кризиса в 2225 г.

Источник: составлено авторами.

Этот матричный анализ сверхдолгосрочного цикла истории позволяет нам перейти к более детальной оценке основных фаз нынешней глобальной волны 1926—2066 гг. с погрешностью около 9 лет [3], представленной в табл. 3.

Таблица 3

**Фазы длинной волны мирового развития 1926—2066 гг.
и ее продолжения в XXI в.**

Фаза	Прогноз	События	Год
0	Начало волны	Конец Серебряного века, Великая депрессия (см. табл. 1)	1926— 1935
1/8	Начало самоорганизации	Конференции в Тегеране, Крыму, Потсдаме, атомная бомба в США — 1945, СССР — 1948	1943— 1952
1/4	Начало роста мировой экономики	Полет Гагарина — 1961, высадка на Луну — 1969	1961— 1970
3/8	Устойчивый рост мировой экономики до распада СССР	Рост американского влияния в мире — от прав человека до распада СССР	1978— 1987
1/2	Возникновение глобальной экономики и ее кризисы	Распад СССР и СЭВ, глобальные кризисы 1997—1998 и 2009 гг.; США — Нью-Йорк — 2001 г. и Афганистан	1996— 2005

Продолжение табл. 3

2/3	Достижение пределов роста мировой экономики	От начала COVID-19, СВО-22, войны в Израиле—2023 до <i>новых технологий и геополитических структур XXI в.</i> (Исторический аналог — <i>Русско-турецкая война — 1878 г., Союз трех императоров — 1881 г., создание II-го интернационала — 1889 г., начало волн автомобилестроения, авиастроения</i>)	2019—2028
3/4	Начало системного кризиса	Исторические аналоги: <i>Волны технологических идей — 1890—1904; Русско-Японская война — 1904 г.</i>	2031—2040
7/8	Перелом	Исторические аналоги: открытие Америки — 1492 г.; Первая мировая война — 1914 г.	2049—2059
1	Революционное преобразование мира	Исторические аналоги: 1517 г. — начало Реформации Лютера; 1789 г. — Французская буржуазная революция и войны Наполеона	2066—2075
1/8	Начало волны самоорганизации	Исторические аналоги: конференции в Тегеране, Крыму, Потсдаме — 1943—1944 гг.	2083—2092
1/4	Начало роста мирового хозяйства	Исторические аналоги: сверхдержавы — 1953 г.; выход в космос — 1961 г.; формирование планетарного сообщества суверенных держав — XXII в.	2101—2110

Источник: составлено авторами.

Сопоставив далее фазы этой глобальной волны, показанные в графической форме на рис. 3 с двумя волновыми линиями ее 35- и 17,5-летних гармоник, с прогнозом 1875 г. покупательной активности в США С. Беннера [20], мы на протяжении последних 149 лет

обнаруживаем согласие их критических точек как между собой, так и с ключевыми событиями мировой истории.

Результаты выполненного анализа, подчеркиваемые этим уникальным дополнением, позволяют перейти к прогнозу развития локальных хозяйственных систем XXI в., исходя как из их собственных длинных волн развития, так и рамочных ограничений мирового хозяйства, согласно принципу б.

Рис. 3. Сопоставление двух гармоник 140-летней волны 1926—2066 гг. величиной в 35 и 17,5 лет с графиком С. Беннера

Россия. Крах Российской империи в 1917 г. (как и крах годом позже Германской и Австро-Венгерской империй) через 2240 лет после распада евразийской империи А. Македонского в 323 г. до н. э. (т. е. ровно через 16 глобальных волн мировой истории по 140 лет) в первом приближении можно принять за окончание имперской истории человечества и начало новой эпохи, отличительные черты которой начали формироваться в XX в.

С этой точки зрения длинную 81-летнюю волну социалистической истории России 1917—1991 гг. вместе с фазой ее разложения 1991—1999 гг. можно рассматривать как региональную версию первой 140-летней волны новой исторической эпохи 1917—2477 гг. Тогда второй версией этой эпохи можно считать Гоминьдан, трансформировавшийся в 1918—1978 гг. в социалистический Китай.

Вместе с этим социалистический период России, как это предложено в [13], можно рассматривать как первую длинную вол-

ну ее второго после 317-летнего периода имперского цикла дома Романовых, сверхдлинного цикла российской истории 1917—2247 гг. На этом основании можно объяснить медленный переход российского хозяйства в волне 2000—2080 гг. к декларированному в конституции социальному укладу, его меньшей устойчивостью по сравнению с 317-летним имперским циклом дома Романовых.

Сравнивая далее вторую четверть (2020—2040 гг.) российской волны 2000—2080-х гг. с аналогичной фазой (1940—1960-х гг.) предшествующей, мы обнаруживаем в них подобный качественный характер. Сопоставляя же вторую четверть 2008—2023 гг. китайской 60-летней волны 1978—2038 гг. с нашей 2020—2040 гг., можно прийти к выводу, возможно, о самой высокой скорости роста экономики в ней.

Китай. О качественном характере нынешней второй китайской длинной волны 1978—2038 гг. сверхдлинного 240-летнего цикла 1918—2158 гг. говорит ее сравнение с аналогичной второй волной 317-летнего дома Романовых, в которой Петр I превратил русское царство в империю.

Достигнув в этой волне пределов экономического роста к 2018 г. (согласно табл. 1), Китай в 2023 г. вступил в ее последнюю четверть. О ее драматичном характере говорят аналогии двух предшествующих фаз китайской 1963—1978 гг. и американской 2001—2016 гг. длинных волн.

В первом приближении Китай, прошедший более полутора своих длинных волн новой постимперской волны мировой истории (1917—2057 гг.), можно рассматривать ее флагманом. Сугубо хозяйственно-экономический характер его нынешней второй волны (1978—2038 гг.) внушает в этом случае оптимизм в отношении будущего 2066—2206 гг.

США. Американское общество, завершив в 2016 г. такой же сверхдлинный, как и Россия в 1917 г., но более короткий 240-летний цикл (состоящий из 4-х и 60-летних длинных), в первой четверти 2016—2031 гг. первой длинной волны 2016—2076 гг. вступило в эпоху качественных трансформаций. Их характер, по нашему мнению, следует искать не только в предшествующей американской истории 240-летней давности, но и в 140-летнем цикле всемирной истории 1917—2157 гг.

Это допускает возможность формирования в 2024—2031 гг. единой англо-американской ячейки глобального мира.

Сравнивая же нынешний период жизни американского общества с аналогичной фазой 1964—1971 гг. предшествующей волны 1956—2016 гг. с ее вьетнамской военной авантюрой, мы можем увидеть один из возможных путей решения этой задачи.

Евросоюз. Европейский союз, завершивший в 2013 г. сверхдлинный 560-летний цикл своей истории, начавшийся с падения Константинополя в 1453 г. и состоящий из 16 ее длинных 35-летних волн, с опозданием от России и Китая на 100 лет, третьим вступил в новый постимперский цикл человечества. По этой причине его первая длинная волна 2013—2048 гг. становится сопоставимой по качеству с аналогичными волнами России 1917—1999 гг. и Китая 1918—1978 гг.

Украина. Украина, прожив в рамках российского общественного устройства 360 лет после Переяславской рады (т. е. 15 длинных 24-летних волн регионального хозяйства), в 2014 г. подошла к завершающей 16-й длинной волне 2014—2038 гг. своего сверхдлинного цикла истории (аналогом которого для Европы является 560-летний). А поскольку, согласно принципам 6 и 7, на поведение локального хозяйства влияние оказывают все более крупные волны сопряженных регионов мира и даже отдельных личностей, то будущее Украины становится критически от них зависящим.

Куда мир движется?

Естественное для природы в долгосрочной перспективе циклическое развитие всех ее подсистем не ставит перед человеком гамлетовского вопроса «Быть или не быть?». Жизнь для нас ставит лишь два вопроса: как долго она может продолжаться и к какой новой волне развития приведет?

Рассмотрим рассчитанные по турбулентной модели экономики волновые тренды изменения численности населения Земли (рис. 4).

На основе известной нам приблизительно столетней статистики и описанных выше ограниченных возможностей турбулентной модели можно говорить о двух вариантах будущего.

Первый состоит в окончании современной версии истории в районе 2066 г. с возможным значительным снижением численности

населения, а второй — о ее продолжении, по крайней мере, еще на один длинный 140-летний цикл вперед.

Рис. 4. Расчетные волновые тренды динамики населения мира (штриховые линии) в сопоставлении со статистикой (точки)

Обращаясь к истокам мировой истории, имеющей не менее 5 тыс. лет, мы не обнаруживаем в ней признаков грядущей фатальности, а видим лишь взлеты, падения великих цивилизаций и возникновения новых после прихода в мир гениев человечества, таких как Будда, Пифагор, Моисей, Христос, Мухамед.

Тревогу в отношении будущего внушает только самая высокая за всю историю человечества мощность потребляемой им энергии, риски дальнейшего роста которой неизвестны. Не знаем мы пределов роста энергетики, которые могут привести, согласно второму началу термодинамики Больцмана, к так называемой «тепловой смерти». Не знаем и последствий стохастического резонанса волновых взаимодействий природы, социальной среды и человека. Не знаем, несмотря на их высокую вероятность, поскольку сама жизнь может являться продуктом стохастического резонанса турбулентных флуктуаций природной среды Земли с когерентными волнами Вселенной [10; 14]. Это 100 лет назад и привело Циолковского к идее выхода человека в космос. Для ее претворения в жизнь он не только продумал несколько вариантов транспортировки человека в космос, но и в малоизвестном труде под названием «Приключения атома» [19] оценил, основываясь на продовольственных

ресурсах Земли, предельную численность человечества в 18 трл человек.

Мы можем оценить время достижения этого предела, согласно тренду на рис. 4, в 315 000 лет. Если же рост населения будет протекать по турбулентному закону (1), то предел будет достигнут через две тысяч лет. Плотность населения на Земле к этому времени составит 140 тыс. чел./км².

Социальный эксперимент, поставленный в прошлом веке на острове Хасима в Японии, показал, что это возможно [18]. Поскольку компания Mitsubishi, построив на 60% его площади в 6,3 га угольные шахты, промышленные предприятия, жилые здания для 6000 человек, кинотеатр и даже кладбище, довела там плотность населения до 139100 человек на км². Для сравнения отметим, что плотность населения в Токио — 6400, а в Москве — 5100 человек на км².

Этот опыт показывает, что такая плотность на Земле достижима. Однако он не снимает другого вопроса, более ста лет назад поставленного Мальтусом, а затем и Циолковским: с каким населением мы освоим дорогу в космос? С «золотым миллиардом», как полагают на Западе, или с 18—20 млрд человек, как считают многие эксперты, или даже с 18 трл Циолковского?

На наш взгляд, ответ на этот вопрос лежит не только в сознании человека и социальном обустройстве жизни, но и в согласованном с природой развитии. А в нем мы обнаруживаем принцип самосохранения, называемый гуманизмом, который с 1961 г. движет нас в космос в сторону создания космопланетарной цивилизации [16].

Литература

1. Батулин Ю.М. Турбулентность истории и строение времени // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме: Труды IV Международной научной конференции / Под ред. И.Т. Касавина, Е.В. Сухановой. М.: Русское общество истории и философии науки, 2023. С. 334—337: URL: <http://www.rshps.ru/books/rev-evo-2023.pd>.

2. Батулин Ю.М., Доброчеев О.В. История как частный случай физики // Столица. 1994. № 10. С. 42—43.

3. Батурин Ю.М., Доброчеев О.В. Периодическая таблица критических событий космонавтики // Космонавтика XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года / Под ред. Б.Е. Чертока. М.: РТСофт, 2010. С. 675—689.

4. Доброчеев О.В. Информационная энтропия как инструмент анализа исторической динамики // Международная конференция Российского национального комитета по истории и философии науки и техники. РАН (28 марта — 1 апреля 2022 г.). М.: ИИЕТ РАН, 2022. С. 466—469.

5. Доброчеев О.В. Неустойчивое развитие коллективных систем физико-химической социальной и биологической природы // Журнал всероссийского химического общества им. Д.И. Менделеева. 1995. № 2. С. 48—54.

6. Доброчеев О.В. О физической природе циклических процессов истории и экономики: Доклад на конференции Российского национального комитета по истории и философии науки. ИИЕТ РАН. 26—29.02.2024. М., 2024

7. Доброчеев О.В. Физические закономерности общественного развития // Общественные науки и современность. 1996. № 6. С. 88—100.

8. Доброчеев О.В. Физические факторы вихревой исторической динамики // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме: Труды IV Международной научной конференции / Под ред. И.Т. Касавина, Е.В. Сухановой. М.: Русское общество истории и философии науки, 2023. С. 334—337: URL: <http://www.rshps.ru/books/rev-evo-2023.pdf>.

9. Доброчеев О.В., Лиджиев Д.Н. Философия космического здоровья или физические начала жизни и здоровья человека // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 56—70. DOI: 10.5281/zenodo.7929485.

10. Доброчеев О.В., Лиджиев Д.Н. Человек в космосе и космос в человеке или гидромеханическая аналогия потоков жизни // Метафизика. 2023. № 3. С. 30—37.

11. Клепач А.Н., Доброчеев О.В. Ансамбль экономических волн или турбулентная гипотеза экономики // Философия хозяйства 2015. № 6. С. 180—191.

12. Клепач А.Н., Доброчеев О.В. Модель длинных экономических волн Колмогорова // Долгосрочное прогнозирование: исторический опыт и критический анализ. XVII Кондратьевские чтения. М.: Институт экономики РАН, 2010. С. 195—197.
13. Клепач А.Н., Доброчеев О.В. Призрак нового человека // Россия и идеология / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, Н.П. Недзвецкой. М.: Экономический факультет МГУ, 2020. С. 83—87.
14. Клепач А.Н., Доброчеев О.В. Физические начала макроэкономики // Философия хозяйства. 2020. № 2. С. 37—49.
15. Ключевский В.О. Дневник. 1903 г., 25 февраля // Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века. В.О. Ключевский. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010. 744 с.
16. На пути к космопланетарной цивилизации: монография / Под ред. В.В. Бушуева, А.Н. Клепача. А.Н. М.: ИД «Энергия», 2023. 688 с.
17. Пер Бак, Кан Чен. Самоорганизованная критичность // В мире науки. 1991. № 3.
18. Популярная наука: URL: https://dzen.ru/a/Zhwe4IZK4T_bs2Fn?Feed (дата обращения: 25.04.2024).
19. Циолковский Э.К. Приключения атома. М.: ООО «Луч», 2017. 128 с.
20. Benner's Prophecies of Future ups and downs in Price by Samuel Benner. 3rd ed. Cincinnati: Robert Clarke & Co, 1884.
21. Kolmogorov A.N. A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at a high Reynolds number // J. Fluid Mech. 1962. № 13. P. 82—85.

References

1. Baturin YU.M. Turbulentnost' istorii i stroenie vremeni // Revolyuciya i evolyuciya: modeli razvitiya v nauke, kul'ture, sociume: Trudy IV Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii / Pod red. I.T. Kasavina, E.V. Suhanovoj. М.: Russkoe obshchestvo istorii i filosofii nauki, 2023. S. 334—337: URL: <http://www.rshps.ru/books/rev-evo-2023.pd>.

2. Baturin YU.M., Dobrocheev O.V. Istorija kak chastnyj sluchaj fiziki // *Stolica*. 1994. № 10. S. 42—43.
3. Baturin YU.M., Dobrocheev O.V. Periodicheskaya tablica kriticheskijh sobytij kosmonavtiki // *Kosmonavtika XXI veka. Popytka prognoza razvitiya do 2101 goda* / Pod red. B.E. CHertoka. M.: RTSoft, 2010. S. 675—689.
4. Dobrocheev O.V. Informacionnaya entropiya kak instrument analiza istoricheskoy dinamiki // *Mezhdunarodnaya konferenciya Rossijskogo nacional'nogo komiteta po istorii i filosofii nauki i tekhniki. RAN (28 marta — 1 aprelya 2022 g.)*. M.: IIET RAN, 2022. S. 466—469.
5. Dobrocheev O.V. Neustojchivoje razvitie kollektivnyh sistem fiziko-himicheskoy social'noj i biologicheskoy prirody // *ZHurnal vserossijskogo himicheskogo obshchestva im. D.I. Mendeleeva*. 1995. № 2. S. 48—54.
6. Dobrocheev O.V. O fizicheskoy prirode ciklicheskijh processov istorii i ekonomiki: Doklad na konferencii Rossijskogo nacional'nogo komiteta po istorii i filosofii nauki. IIET RAN. 26—29.02.2024. M., 2024
7. Dobrocheev O.V. Fizicheskie zakonomernosti obshchestvennogo razvitiya // *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. 1996. № 6. S. 88—100.
8. Dobrocheev O.V. Fizicheskie faktory vjhrevoj istoricheskoy dinamiki // *Revoljuciya i evolyuciya: modeli razvitiya v nauke, kul'ture, sociume: Trudy IV Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii* / Pod red. I.T. Kasavina, E.V. Suhanovoj. M.: Russkoe obshchestvo istorii i filosofii nauki, 2023. S. 334—337: URL: <http://www.rshps.ru/books/rev-evo-2023.pd>.
9. Dobrocheev O.V., Lidzhiev D.N. Filosofiya kosmicheskogo zdorov'ya ili fizicheskie nachala zhizni i zdorov'ya cheloveka // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 3. S. 56—70. DOI: 10.5281/zenodo.7929485.
10. Dobrocheev O.V., Lidzhiev D.N. CHelovek v kosmose i kosmos v cheloveke ili gidromekhanicheskaya analogiya potokov zhizni // *Metafizika*. 2023. № 3. S. 30—37.

11. Klepach A.N., Dobrocheev O.V. Ansambl' ekonomicheskikh voln ili turbulentnaya gipoteza ekonomiki // *Filosofiya hozyajstva* 2015. № 6. S. 180—191.
12. Klepach A.N., Dobrocheev O.V. Model' dlinnyh ekonomicheskikh voln Kolmogorova // *Dolgosrochnoe prognozirovanie: istoricheskij opyt i kriticheskij analiz. XVII Kondrat'evskie chteniya*. M.: Institut ekonomiki RAN, 2010. S. 195—197.
13. Klepach A.N., Dobrocheev O.V. Prizrak novogo cheloveka // *Rossiya i ideologiya / Pod red. YU.M. Osipova, E.S. Zotovoj, N.P. Nedzveckoj*. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU, 2020. S. 83—87.
14. Klepach A.N., Dobrocheev O.V. Fizicheskie nachala makroekonomiki // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 2. S. 37—49.
15. Klyuchevskij V.O. Dnevnik. 1903 g., 25 fevralya // *Bibliotekaotechestvennoj obshchestvennoj mysli s drevnejshih vremen do nachala HKH veka. V.O. Klyuchevskij. Izbrannoe*. M.: ROSSPEN, 2010. 744 s.
16. Na puti k kosmoplanetarnoj civilizaci: monografiya / Pod red. V.V. Bushueva, A.N. Klepacha. A.N. M.: ID «Energiya», 2023. 688 s.
17. Per Bak, Kan CHen. Samoorganizovannaya kritichnost' // *V mire nauki*. 1991. № 3.
18. Populyarnaya nauka: URL: https://dzen.ru/a/Zhwe4IZK4T_bs2Fn?Feed (data obrashcheniya: 25.04.2024).
19. Ciolkovskij E.K. Priklyucheniya atoma. M.: OOO «Luch», 2017. 128 s.
20. Benner's Prophecies of Future ups and downs in Price by Samuel Benner. 3rd ed. Cincinnati: Robert Clarke & Co, 1884.
21. Kolmogorov A.N. A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at a high Reynolds number // *J. Fluid Mech.* 1962. № 13. P. 82—85.